

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, Desember 2024, P. 709-712
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14473493)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14473493>

Pemikiran Ekonomi Islam dan Relevansinya Dalam Membangun Sistem Ekonomi Modern

Farid Maulana Saragih¹, Gistrant Yoga Arinda², Satrio Setiawan Sitorus³, Ahmad Wahyudi Zein⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: farid0501233200@uinsu.ac.id gistrant0501231076@uinsu.ac.id satrio0501232072@uinsu.ac.id
ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam menawarkan landasan teoretis dan praktis yang dapat membantu menciptakan sistem ekonomi modern yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Artikel ini menganalisis relevansi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba, zakat, wakaf, dan etika bisnis, dalam membangun tatanan ekonomi modern yang menghadapi tantangan global seperti ketimpangan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan krisis keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur dengan mengkaji jurnal-jurnal akademik dan dokumen relevan untuk menunjukkan potensi besar ekonomi Islam sebagai alternatif.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Riba, Zakat, Wakaf, Keberlanjutan, Etika Bisnis, Inklusi Finansial.*

Abstract

Islamic economic thought offers theoretical and practical foundations that can help create a more inclusive, just, and sustainable modern economic system. This article analyzes the relevance of the basic principles of Islamic economics, such as the prohibition of usury, zakat, waqf, and business ethics, in building a modern economic order that faces global challenges such as income inequality, environmental degradation, and financial crises. This study uses a literature approach by reviewing academic journals and relevant documents to show the great potential of Islamic economics as an alternative.

Keywords: *Islamic Economics, Usury, Zakat, Waqf, Sustainability, Business Ethics, Financial Inclusion.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Ekonomi modern sering kali dihadapkan pada tantangan seperti ketimpangan sosial, krisis keuangan global, dan kerusakan lingkungan. Di tengah persoalan tersebut, pemikiran ekonomi Islam hadir sebagai sistem ekonomi alternatif yang menawarkan solusi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.¹ Ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan teoretis tetapi juga memberikan panduan praktis melalui penerapan nilai-nilai syariah.

Prinsip-prinsip seperti larangan riba, pengelolaan zakat dan wakaf, serta etika bisnis yang menekankan kejujuran dan transparansi menjadi inti dari ekonomi Islam. Selain itu, ekonomi Islam juga mengintegrasikan nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi sehingga memberikan dampak positif tidak hanya pada individu tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar ekonomi Islam, mengeksplorasi relevansinya dengan ekonomi modern, serta memberikan rekomendasi implementasi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait ekonomi Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "ekonomi Islam", "zakat", "wakaf", "riba", dan "etika bisnis". Sumber data dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama ekonomi Islam

¹ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation, hlm. 34.

dan relevansinya dengan sistem ekonomi modern. Teknik analisis melibatkan kategorisasi, interpretasi, dan komparasi konsep. Selain itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik ekonomi konvensional, sehingga dapat menunjukkan kelebihan dan potensi penerapan ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Konsep dasar ekonomi Islam adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam sistem ekonomi berdasarkan syariat Islam. Konsep-konsep ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Konsep dasar Ekonomi Islam ini meliputi larangan riba, zakat, wakaf, etika bisnis, dan larangan penimbunan kekayaan.

Dalam ekonomi Islam, riba dianggap sebagai sumber ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Sistem berbasis bunga dalam ekonomi konvensional sering kali menyebabkan eksploitasi dan ketimpangan pendapatan.² Dalam konteks modern, larangan riba dapat diimplementasikan melalui pengembangan sistem keuangan syariah yang berbasis pada pembagian risiko. Contoh penerapan ini adalah sistem mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara pihak yang terlibat. Selain itu, penghapusan riba juga mendorong investasi yang lebih produktif dan berorientasi jangka panjang.³

Zakat dan wakaf juga merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari individu yang mampu kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk mendanai program-program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.⁴ Wakaf, di sisi lain, memiliki potensi besar untuk pembangunan berkelanjutan. Misalnya, wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, wakaf dapat menjadi sumber daya yang berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Adapun etika bisnis dalam ekonomi Islam mencakup kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat. Prinsip ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam praktiknya, pelaku bisnis diharapkan menghindari tindakan curang, penipuan, dan eksploitasi. Konsep "halal" dan "tayyib" juga menjadi pedoman dalam ekonomi Islam, yang menekankan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan harus tidak hanya sesuai syariat tetapi juga bermanfaat bagi konsumen. Penerapan etika bisnis yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat.

Disisi lain penimbunan kekayaan dilarang dalam ekonomi Islam karena dianggap menghambat distribusi ekonomi yang sehat. Islam mendorong perputaran kekayaan melalui aktivitas produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Penimbunan kekayaan dapat menyebabkan stagnasi ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial. Sebagai alternatif, ekonomi Islam mendorong investasi dalam sektor-sektor produktif, seperti pertanian, manufaktur, dan layanan publik. Selain itu, pengelolaan kekayaan yang bijak melalui instrumen seperti wakaf dan zakat dapat memastikan bahwa kekayaan tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari individu yang mampu kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, wakaf berperan sebagai investasi sosial jangka panjang yang mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Relevansi dengan Ekonomi Modern

Ekonomi Islam menekankan pentingnya keberlanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Konsep keberlanjutan dalam ekonomi Islam tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dan keadilan sosial yang

² Ali, M. (2011). *Islamic Economics: A Survey of the Literature*. Springer, hlm. 48.

³ Hassan, M. K. (2013). *Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley, hlm. 212.

⁴ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation, hlm. 88.

berkelanjutan.⁵ Ini tercermin dalam instrumen zakat, wakaf, dan berbagai bentuk tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh individu, masyarakat, dan negara. Sistem ekonomi yang memprioritaskan kepentingan umat manusia dan alam sekitar, seperti yang ditekankan dalam ekonomi Islam, sangat relevan untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Model investasi berbasis syariah yang memperhatikan keberlanjutan bisa mengurangi risiko terhadap kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang sering terjadi dalam model ekonomi konvensional. Investasi yang beretika dan berbasis pada keberlanjutan, seperti green sukuk (sukuk hijau) yang mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, merupakan contoh konkret bagaimana ekonomi Islam dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁶

Sistem ekonomi Islam, yang bebas dari riba (bunga), mengutamakan sistem transaksi yang lebih adil dan transparan. Larangan riba dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah ketimpangan yang timbul akibat bunga yang membebani pihak yang lemah dalam transaksi ekonomi.⁷ Dalam sistem ekonomi modern yang rentan terhadap krisis keuangan dan inflasi yang dipicu oleh kebijakan moneter yang berbasis bunga, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih stabil.

Instrument keuangan syariah seperti sukuk (obligasi syariah), mudharabah (kemitraan), dan musyarakah (kerjasama usaha) dapat menciptakan sumber pembiayaan yang lebih stabil dan berbasis pada prinsip bagi hasil yang adil. Sukuk, misalnya, menghindari praktik bunga dan berfokus pada aset nyata dan proyek produktif, yang menjadikannya lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan krisis ekonomi global. Keuangan syariah dapat memberikan kestabilan yang lebih baik, karena tidak bergantung pada bunga yang bisa menyebabkan ketidakstabilan sistem finansial.

Salah satu tantangan besar dalam ekonomi modern adalah rendahnya inklusi finansial, khususnya di negara-negara berkembang. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, seperti perbankan. Ekonomi Islam dapat membantu meningkatkan inklusi finansial melalui produk-produk keuangan syariah yang lebih inklusif dan terjangkau. Produk seperti microfinance syariah menawarkan pembiayaan yang lebih adil kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama dalam sektor usaha kecil dan menengah. Lembaga keuangan syariah juga memberikan layanan yang lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat dengan prinsip transparansi dan kejujuran. Hal ini membuka kesempatan bagi mereka yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan perbankan konvensional untuk mendapatkan dukungan finansial yang mereka butuhkan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak besar terhadap perekonomian global, termasuk di negara-negara berkembang. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sementara sektor usaha kecil dan menengah menghadapi kesulitan dalam bertahan hidup. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi, ekonomi Islam menawarkan berbagai prinsip yang dapat membantu dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Zakat juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk membantu masyarakat yang terdampak, sementara wakaf dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial yang mendukung pemulihan ekonomi, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, atau pusat kesehatan masyarakat. Selain itu, sistem keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan yang fleksibel bagi pengusaha yang terdampak oleh krisis, dengan model pembiayaan yang berbasis bagi hasil, sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha kecil. Dengan menekankan pada kepedulian sosial, keadilan, dan berbagi hasil, ekonomi Islam memberikan kerangka untuk membantu masyarakat yang rentan dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi dari krisis global. Sistem yang lebih berbasis pada kesejahteraan bersama dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi yang lebih adil dan inklusif.⁸

Implementasi Teknologi dalam Ekonomi Islam

Dalam era digital, integrasi teknologi dengan ekonomi Islam menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Platform digital dapat digunakan untuk mendistribusikan zakat dan wakaf, sementara teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi

⁵ Zubair, S. A., & Abdulla, S. (2016). *Islamic Finance and the Regulation of Financial Products: Ethical Perspectives*. Edward Elgar Publishing, hlm. 175.

⁶ Hassan, M. K. (2013). *Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley, hlm. 119.

⁷ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute, p. 33.

⁸ Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), p. 43.

dalam transaksi keuangan syariah.⁹ Penggunaan teknologi juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan syariah dalam transaksi bisnis.

SIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan kerusakan lingkungan. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba, pengelolaan zakat dan wakaf, serta etika bisnis yang mengutamakan kejujuran dan transparansi, dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ekonomi Islam memberikan pendekatan yang lebih stabil melalui sistem keuangan syariah yang bebas dari bunga, serta mendorong investasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, instrumen seperti zakat dan wakaf dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi modern yang rentan terhadap krisis, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang dapat meningkatkan inklusi finansial, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memberikan solusi untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Integrasi teknologi dalam ekonomi Islam juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, membuka peluang baru untuk memperluas penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam dunia digital. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun sistem ekonomi modern yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

REFERENSI

- Ali, M. (2011). *Islamic Economics: A Survey of the Literature*. Springer.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maḍhab and Financial Contract: A Study of the Role of Islamic Finance in Economic Development*. IIUM Press.
- Hassan, M. K. (2013). *Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley.
- Ibrahim, M. (2012). *Contemporary Issues in Islamic Economics and Finance*. Routledge.
- Kahf, M. (2004). *Islamic Banking: What it is and What it Could Be*. *Journal of Economic Cooperation*, 25(4), 2-15.
- Zubair, S. A., & Abdulla, S. (2016). *Islamic Finance and the Regulation of Financial Products: Ethical Perspectives*. Edward Elgar Publishing.

⁹ Kahf, M. (2004). *Islamic Banking: What it is and What it Could Be*. *Journal of Economic Cooperation*, 25(4), 2-15.